

Red digital de unidades de información para el Sistema Nacional de Museos¹

Digital network of information units for the National Museum System

Rede digital de unidades de informação para o Sistema Nacional de Museus

 Castellano Castellano María Andreina
mariandicastel@yahoo.com

155

Galería de Arte Nacional-Fundación Museos Nacionales, Venezuela

Recibido: 19 de agosto 2025 / Aprobado: 15 octubre 2025 / Publicado: 01 noviembre 2025

Resumen

Las unidades de información resguardan materiales documentales en soporte físico o digital, requiriendo optimizar y desarrollar sus procesos para una buena gestión. Es por ello, la importancia del diseño de una red digital de bibliotecas y centros de documentación para los museos pertenecientes al Sistema Nacional de Museos, de esta forma, hacer intercambio de información, mantener la comunicación y los servicios óptimos. La metodología utilizada fue documental y de campo, puesto que se compiló los datos en estos lugares, por medio de entrevistas al personal encargado y a un panel de especialistas. Con estos datos recopilados, se analizó el contenido, en un cuadro de registro y clasificación de las categorías, reflejando que la mayoría de las personas entrevistadas les parece trascendental estar comunicadas entre sí, colaborando con la red propuesta, para asociarse y consolidarse en un solo grupo, con el fin de prestar mejores servicios y hacerlos perdurables en el tiempo.

Palabras clave: Redes; Unidades de información; Intercambio de información; Museos venezolanos; Sistema Nacional de Museos

Abstract

Information units store documentary materials in physical or digital formats, requiring the optimization and development of their processes for proper management. Therefore, it is important to design a digital network of libraries and documentation centers for museums belonging to the National Museum System, thereby facilitating information exchange, maintaining communication, and providing optimal services. The methodology used was documentary and field-based, as data was collected at these locations through interviews with the staff in charge and a panel of specialists. Based on this data, the content was analyzed using a table of records and classifications. It was found that most of the interviewees believe it is essential to communicate with each other, collaborate within the proposed network, and align and consolidate into a single group, in order to provide better and sustainable services.

¹Este artículo es derivado del trabajo de investigación para optar el título de Licenciado en Artes Plásticas, Mención Museología, en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, titulado *Diseño de una red digital de bibliotecas y centros de documentación para el Sistema Nacional de Museos*.

Key words: Network; Information units; Information exchange; Venezuelan museums; National Museum System

Resumo

As unidades de informação armazenam materiais documentais em formatos físicos ou digitais, exigindo a otimização e o desenvolvimento de seus processos para uma gestão adequada. Portanto, é importante projetar uma rede digital de bibliotecas e centros de documentação para museus pertencentes ao Sistema Nacional de Museus, facilitando assim a troca de informações, mantendo a comunicação e fornecendo serviços otimizados. A metodologia utilizada foi documental e de campo, pois os dados foram coletados nesses locais por meio de entrevistas com a equipe responsável e um painel de especialistas. Com base nesses dados, o conteúdo foi analisado usando uma tabela de registros e classificações. Foi constatado que a maioria dos entrevistados acredita que é essencial se comunicar entre si, colaborar dentro da rede proposta e se alinhar e consolidar em um único grupo, a fim de fornecer serviços melhores e sustentáveis.

Palavras-Chave: Rede; Intercâmbio de informações; Museus venezuelanos; Sistema Nacional de Museus.

INTRODUCCIÓN

Las unidades de información son instituciones encargadas de la organización, preservación y difusión de acervos documentales en diversos formatos. Entre ellas se encuentran bibliotecas, archivos, museos y otras entidades afines, que resguardan materiales como libros, revistas, hemerografías, así como fotografías en soporte físico o digital, los cuales, requieren alcanzar los estándares y un óptimo desarrollo de los servicios que prestan. Se sugiere que estén en red y comunicadas entre sí, de esta manera, poder adecuar mejor sus actividades. Conforme a esto, el servicio de los museos se completa a través del usuario, donde deben seguir un proceso de mejorarlos y potenciarlos a través de nuevas interfaces, así como sus medios convencionales, alcanzando la misión que ameritan al servicio de la sociedad (EVE + Museo e Innovación, 2021)

En este contexto, Contreras (2003) desarrolló un estudio titulado Sistema de información en red para el registro y control de las colecciones de museos de arte: caso Galería de Arte Nacional, Museo de Bellas Artes, Museo de Arte Carlos Cruz-Diez y Museo Alejandro Otero. Esta investigación se centró en el contexto museístico de Caracas y aborda los fundamentos conceptuales relativos a los museos, incorporando reseñas históricas de las instituciones seleccionadas. Asimismo, evidencia la necesidad de establecer una línea de acción conjunta orientada a la sistematización de procesos y la unificación de criterios especialmente en el área de registro y control de colecciones.

En tanto que, el propósito fundamental del área de registro, según lo expuesto por la Office of

Acquisition and Property Management (2016), consiste en la catalogación de obras de arte con fines de contabilización, tomando como base la información derivada de procesos de adquisición y otros registros documentales. Esta función tiene como objetivo primordial proporcionar una fuente confiable que permita localizar físicamente los objetos pertenecientes al museo, con aplicaciones en ámbitos científicos, históricos, culturales y educativos. Además, dicha información es utilizada por investigadores, curadores, planificadores de exposiciones y personal administrativo para documentar, gestionar y rastrear las piezas, constituyendo así el soporte esencial para la creación de exhibiciones, publicaciones, recursos interpretativos, programas educativos y actividades de divulgación.

De igual forma, se toma en cuenta las teorías aplicadas, como la nueva museología (Navajas Corral, 2008) empleando este término para diferenciarla de la anterior que no cumple los criterios actuales de la labor museística, referidos a la participación comunitaria, la relevancia social y cultural, la accesibilidad con exposiciones flexibles y que fomenten siempre el área educativa, y así continuar la evolución de los museos, manteniendo siempre el perfil, misión, visión y valores por el cual fue creado. Por tanto, los intereses en los museos han variado con la introducción de este término, transformando el centro de estos en los objetos y en la experiencia obtenida por sus visitantes y usuarios, siendo espacios de descubrimiento centrados en el público (EVE + Museo e Innovación, 2021 y Ithy, 2025).

De igual forma, el Consejo Nacional de la Cultura (2005), reseña la guía interna para trabajar en museos, indicando que son espacios de disposición del público, que adquieren, conservan, investigan, comunican y exponen, con propósitos de estudio y educación, colecciones de arte, científicas, o de otro tipo. Asimismo, las bibliotecas y centros de documentación apoyan estos servicios a la comunidad, siendo fuentes de conocimiento, que están disponibles en préstamo o consulta de los usuarios. Estas instituciones pertenecen a la categoría de unidades de información, puesto que se dedican a la recuperación y el tratamiento de documentos difundiendo el repertorio académico que poseen, adecuándose a los usuarios que atienden.

Además, están al servicio de la sociedad y su desarrollo, satisfaciendo sus necesidades de información, investigación, educativas o de esparcimiento, contando con un personal especializado. En la actualidad, las bibliotecas y centros de documentación de los museos tienen la necesidad de mantenerse comunicadas entre ellas, surgiendo el requerimiento de una red de cooperación para potenciar sus recursos de información por medio de intercambio de conocimientos y materiales documentales, mejorando así la eficacia y eficiencia de sus recursos técnicos y humanos, de esta manera, poder ofrecer calidad de servicios a la comunidad, ya que en el presente se brindan estos servicios de forma individual y no colaborativa (Serrano, 2003).

En el contexto de los museos venezolanos adscritos al Sistema Nacional de Museos (SiNM), dependiente de la Fundación Museos Nacionales (FMN) entidad vinculada al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), la presente investigación se orienta a identificar las características identitarias que definen a las bibliotecas y centros de documentación integrados en dichas instituciones culturales y educativas. A partir de esta identificación, se establece la base teórica y metodológica que sustenta el desarrollo del estudio. Así como consultando las fuentes documentales para realizar una propuesta de Red Digital de Bibliotecas y Centros de Documentación en el SiNM, que permitiría el acceso a todas las unidades de información pertenecientes al Sistema, fomentando la comunicación y la adecuación de los servicios bibliotecarios de Venezuela, porque así se podría trabajar de manera eficaz y eficiente, cumpliendo el plan cultural de ese país.

MÉTODO

El estudio fue documental y de campo, puesto que se extrajeron los datos de la realidad, teniendo particularidades técnicas y descriptivas, revisando sus características particulares y de modo preciso sin compararlas entre ellas, alcanzando los propósitos planteados, al realizar cada fuente y describiéndolas con detalles específicos relevantes para el estudio, tomando las referencias para una investigación adecuada de dichos datos. Además, se logró demostrar una solución al problema, al mejorar el acceso del acervo documental, al poseer unos servicios al público óptimos en las bibliotecas y centros de documentación del SiNM. Se realizó la revisión de las diferentes fuentes de información vivas y en diversos tipos de material impreso en las bibliotecas nacionales y consultas de páginas web, documentos oficiales, artículos electrónicos, entre otros. Asimismo, se empleó inteligencia artificial con las páginas ChatPDF, ChatGPT y Lorca, para corregir la sintaxis de la redacción del presente artículo.

A su vez, fue de campo, puesto que se recopilaron los datos en las bibliotecas o centro de documentación, por medio de entrevistas al personal encargado, elaborando una matriz con las categorías de análisis, referidas a: Unidad de información, museo al que pertenece, tipo de personal, recursos tecnológicos, teléfonos, correo electrónico, redes sociales, tipo de colección, productos y servicios. Se ejecutaron encuestas con preguntas abiertas y cerradas, con las siguientes pautas: nombre completo y cargo que ocupa dentro de la Institución; ¿cuáles son las tareas que realiza?; servicios y productos que ofrecen; ¿consideran importante o no estar conectados en redes con las demás unidades de información museísticas del país? En ese contexto, la validez de los instrumentos se aseguró mediante la organización de las preguntas realizadas, abordando aspectos específicos, relevantes y coherentes con las dimensiones del estudio, teniendo presente la revisión y elaboración de

las matrices de recolección de datos.

Por tanto, la población estuvo conformada por el personal encargado de dirigir los 308 museos integrantes del SiNM. La muestra, quedó en 25 personas que dirigen estas unidades de información pertenecientes al Sistema, aplicándoles un cuestionario cerrado, tomando como referencia a Millán (2003) con conceptos claves de los servicios bibliotecarios y el modelo de red comentado en Ayala (2010), concerniente a la ejecución de una encuesta realizada en el trabajo de investigación, y así identificar las características de estas unidades de información. Asimismo, se escogió a cuatro (4) especialistas, relacionados con los museos y los servicios bibliotecarios, los cuales fueron: el director ejecutivo de la Fundación Museos Nacionales; la directora de la Escuela de Bibliotecología y Archivología de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela; la jefa Especialista del Sistema Nacional de Museos; y una jubilada de instituciones culturales. Con estos datos, se sistematizaron en una tabla los puntos convergentes y divergentes de cada uno del panel de entrevistados.

Con lo anterior descrito, fue posible identificar las percepciones y sugerencias de los participantes en torno a la creación y operatividad de una red digital aplicada a los museos, lo que permitió una interpretación fundada de la información obtenida y el fortalecimiento argumentativo de la propuesta. Por consiguiente, se trata de una investigación no experimental, transversal y descriptiva, donde se ejecutó el análisis de las entrevistas de tipo cualitativo, al contrastar y comparar su contenido, estructurando las respuestas de los informantes clave. En referencia al análisis de las figuras fue también cualitativo y cuantitativo, dependiendo del tipo de información que se representaran, al categorizar por las ideas comunes localizadas y la descripción de las mismas.

RESULTADOS

En el marco del proceso investigativo, esta sección expone los principales hallazgos derivados de la recopilación y análisis de los datos obtenidos. Los resultados permiten identificar tendencias (Ithy, 2025), percepciones y valoraciones relevantes por parte de los participantes, en relación con la articulación de una red digital interinstitucional orientada a los museos con centros de documentación y bibliotecas. Posteriormente, se procedió a vaciar los datos en el cuadro del trabajo de investigación. Con estos datos se enlistaron y enviaron los correos electrónicos a los museos, que tienen centros de documentación y bibliotecas. Esta acción permitió obtener la siguiente información: veinticinco (25) participantes expresaron su conformidad respecto a la importancia de establecer conexiones en red entre las distintas unidades de información. A continuación, se presentan las figuras elaboradas, las cuales

ilustran los datos recopilados y acompañan la fundamentación empírica del estudio.

En la presente figura 1 se mostró las 62 bibliotecas (71%), 24 (28%) centros de documentación y 1 (1%) sala de lectura que poseen los 308 museos venezolanos. Sin embargo, 7 unidades de información están cerradas al público por falta de espacio o están en remodelación, por la escasez de personal o porque el museo ya no está operativo.

Figura 1
Las unidades de información

Con referencia a la figura 2, el personal que labora en las bibliotecas y centros de documentación es diverso, hay 8 (29%) bibliotecólogos y el investigador o curador de museos con 5 (18%) que se encargan de velar por el funcionamiento de estos espacios; le siguen con 4 (14%) el auxiliar de bibliotecas y Licenciado en Artes cada uno. Con 3 (11%) personas el cargo de asistente, 2 (7%) personas el educador; y finalmente, repartidos con 1 (4%) el museólogo y documentalista (3%). En fin, las unidades de información de los museos del SiNM poseen en su mayoría bibliotecólogos dirigiendo los servicios.

Figura 2
Personal y tareas que se realizan en las unidades de información

En la figura 3 se muestran los servicios ofrecidos al público, siendo imprescindibles para ofrecer el material documental a los usuarios. De esta manera, se unificaron las respuestas del personal, quedando el préstamo en sala con 23 (28%); luego el préstamo circulante con 10 (12%); las bibliografías especializadas 7 (8%) y el préstamo interbibliotecario con 7 (9%); las visitas guiadas con 6 (7%); el procesamiento técnico de la información para la clasificación y la catalogación del material bibliohemerográfico con 5 (6%); el 4 para el uso de los espacios como salón de clases, talleres, conferencias, entre otros, la Diseminación Selectiva de la Información (DSI) y la digitalización con (5%) cada una; la consulta en línea, base de datos y el uso del espacio como sala de lectura con 3 (4%) para cada ítem; la reproducción del material documental con 2 (2%); y por último la consulta telefónica con 1 (1%). En conclusión, el préstamo en sala es el servicio más usado.

Figura 3
Servicios

En la figura 4, las 25 personas que respondieron el cuestionario, mostraron que sus recursos tecnológicos para brindar servicios y productos disponibles, las bibliotecas y centros de documentación pertenecientes al SiNM, dicen con 11 respuestas que poseen computadoras (50%); con 23% reflejado con 5 que cuentan con conexión a Internet; el escáner con 4 (18%); finalmente, la fotocopidora con 2 (9%). Siendo las computadoras el recurso que más poseen, aunque sean insuficientes para el personal que labora y en algunos casos, obsoletas.

Figura 4
Recursos tecnológicos que poseen

La figura 5 reseña las formas de comunicarse las unidades de información, en donde 31 (40%) de la Región Capital tienen registrado al menos un correo electrónico; la siguiente es la Región de los Andes con 14 (18%), la Región Central 11 (14%), con 6 (8%) cada una la Región Centro-Occidental y la Región Nor-Oriental, la Región Zuliana con 5 (6%), comparten con 2 (2%) la Región de Guayana y Los Llanos (3%), para finalizar con la Región Insular con 1%. Con esta relación se denota la poca conexión que hay en los estados venezolanos, mientras que en la región capital se encuentra más fortalecido.

Figura 5
Formas de comunicación en las unidades de información

Con la figura 6, se muestra un caso parecido a la figura anterior, otra forma de comunicarse es el teléfono, mostrándose por las zonas de Venezuela, en donde 32 (40%) unidades de información de la Región Capital tienen registrado al menos un número de teléfono asignado; la siguiente es la Región de los Andes con 12 (15%), la Región Central 11 (14%), con 7 (9%) la Región Centro-Occidental, con 6 la Región Nor-Oriental (7%), la Región Zuliana y Guayana con 5 cada una (6%), con 2 (2%) la Región Los Llanos, para finalizar con la Región Insular con 1%.

Figura 6
 Unidades de información que poseen número telefónico

Asimismo, se envió correo a los informantes claves, consultado lo siguiente: ¿Considera Ud. Importante la creación de una red de bibliotecas y centros de documentación adscritos al Sistema Nacional de los Museos? Este correo se dirigió al Director Ejecutivo de la Fundación Museos Nacionales (FMN), la Directora de la Escuela de Bibliotecología y Archivología (EBA) de la Facultad de Humanidades y Educación (FHE) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Jefa Especialista del Sistema Nacional de Museos (SiNM) y una jubilada de instituciones culturales, agrupándolas en dos aspectos: museísticos y técnicos bibliotecológicos, reseñando los puntos comunes y divergentes, desarrollados de la siguiente manera:

Tabla 1
 Red de bibliotecas en el SiNM: Museólogos

Consulta	Museólogos	
	Director Ejecutivo FMN	Personal jubilado
Puntos comunes	El Sistema Nacional de Museos funciona como una red así que es pertinente contar con la parte documental de cada uno de los vinculados.	Siempre he considerado importante la creación de una red de Bibliotecas y Centros de Documentación
	Esto sería de gran utilidad ya que incrementaría el interés particular de los investigadores de las artes.	Permitiría al trabajador dedicarse más a la investigación
	Este sistema digital contribuiría a resguardar la información de una manera más segura.	Se evitaría la duplicación de información.

Puntos divergentes	Director Ejecutivo FMN	Personal jubilado
	La digitalización del material sería la opción más viable, ayudaría a acceder de manera sencilla a este conocimiento.	Facilitaría los procesos para la ubicación de las fuentes bibliográficas y todo tipo de documento.
	Sería muy interesante crear una sola base de datos que alimente a todos los implicados.	

En la tabla 1, ambos especialistas muestran las ventajas de crear una red digital de bibliotecas y centros de documentación en el SiNM, para contar con procesos bibliotecarios óptimos, por ejemplo, con una sola base de datos. Asimismo, en el área de investigación se nutriría porque se aprovecharían los recursos documentales y el interés del personal que labora en las unidades de información en investigar y apoyar en otras áreas sustantivas del museo. Un especialista, resalta la importancia de la digitalización de documentos, puesto que sería la forma más sencilla de acceder al material que poseen.

Tabla 2
Red de bibliotecas en el SiNM: Bibliotecólogos

	Bibliotecólogos	
Consulta	Directora EBA-FHE-UCV	Jefa Especialista SiNM
Puntos comunes	Esta red apoyada en las tecnologías sería beneficiosa porque compartiría la información ya sea a nivel regional o nacional.	Una red permite crear normativas en cada uno de estos procesos aligerando el trabajo del personal de las bibliotecas apoyados en las TIC.
	Disminuiría los costos de adquisición por duplicidad y del registro de la información ya que estos serán compartidos y visibilizados en la base de datos.	La red se alimentaría de la información recogida desde el año 2012 por el SiNM, y el intercambio de información entre bibliotecas sería de manera eficaz y oportuna.
Puntos divergentes	Ahora bien, que estén adscritos al Sistema de Museos, dependerá del tipo de información que se maneja en estas Bibliotecas y Centros de Documentación de museos como se plantea.	Que estos centros o bibliotecas estén adscritos al SiNM, me parece que sería una ventaja porque estaría enlazado al órgano que integra a los museos a escala regional.
	La biblioteca refuerza su función en la medida que contribuya a la investigación y docencia mediante el aprovechamiento efectivo del fondo documental.	Permite al usuario el acceso a los sistemas en su tiempo y no el del centro de investigación.

Con lo reseñado en la tabla 2, ambas especialistas desarrollaron la idea de crear la propuesta de red digital basada en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), coincidiendo en que la tipología del museo es importante para conocer el perfil y el tipo de usuarios que asistiría, lo que apoyaría a la formación de las colecciones especializadas en las bibliotecas de las regiones del país, colaborando a las comunidades de otros estados. Una de las especialistas opina que esto ayudaría a la investigación del personal que labora en estas instituciones, mostrando que el intercambio de la información entre ellas se haría de manera eficaz y eficiente. La otra entrevistada afirma, que se disminuiría los costos de adquisición por duplicidad y del registro de la información, ya que, se tendría una sola base de datos. Finalmente, las entrevistas coinciden en estar de acuerdo con la importancia de crear una Red Digital de Bibliotecas y Centros de Documentación en los museos venezolanos.

DISCUSIÓN

A partir de los resultados obtenidos, se procede al análisis reflexivo que permite vincular los hallazgos empíricos con los referentes teóricos y conceptuales que sustentan la investigación. Esta sección aborda las implicaciones de los datos recopilados, interpretando su significado en el contexto institucional de los museos venezolanos y sus unidades de información, así como explorando las conexiones entre la realidad observada y las perspectivas teóricas propuestas. Tal es el caso de Grimsley (2022) que comenta la historia de las unidades de información como instituciones que tienen una afinidad desde sus inicios, las cuales, siempre han tenido la función de preservar, organizar y compartir el patrimonio cultural, histórico y científico de la humanidad, desarrollándose a través de diferentes épocas y culturas. Además, a través de todos estos años han debido adaptarse continuamente según las necesidades sociales, tecnológicas y políticas, pero siempre manteniendo su papel fundamental en la preservación del conocimiento y la cultura.

De modo similar, Miller (2021) basa su investigación en la teoría de la museología, puesto que estudia el papel de los museos en la sociedad a través de la historia, incluyendo sus áreas inherentes, como la curaduría, la educación, la preservación y la programación cultural. Enfocando a esta investigación esa teoría revisando la práctica museológica, existente y como se pueden promover modelos que integren la comunidad, fomentando el aprendizaje a partir de la experiencia con un pensamiento no convencional. En donde las unidades de información deben unirse para lograr los objetivos planteados y así actualizar sus servicios acordes a los cambios que se viven.

Adicionalmente, Hidery y Kennan (2020) explican cómo se han desarrollado estudios determi-

nando el uso de directrices para trabajar en archivos, bibliotecas, y museos, en diferentes países, cómo se han implementado, quedando registrados en artículos académicos que avalan la información, reseñando cuantas publicaciones periódicas tratan esta temática, quedando muchas veces con poca comunicación entre las instituciones, falta de colaboración institucional, entre otros. Sin embargo, tomando las medidas pertinentes, se pueden ajustar, para lograr las metas propuestas en el campo de investigación de esta materia.

Además, Voutssas-M. (2023) aporta que el uso del acrónimo *LAM*, el cual proviene del inglés *Libraries, Archives and Museums*, es un término difundido de manera universal, reflejando la unión conceptual de estas tres instituciones que comparten funciones relacionadas con la memoria y el patrimonio cultural y documental. Siendo instituciones que aplican los conocimientos de las ciencias de la información, siendo una disciplina interdisciplinaria que genera, organiza, distribuye y emplea la información en diversos contextos, para facilitar su acceso y utilidad en diferentes ámbitos sociales, culturales y tecnológicos.

Por consiguiente, aunque los autores precitados no desarrollan una teoría formal en sus estudios, debido a que sus análisis sustentan a partir de una perspectiva que articula enfoques multidisciplinarios (Ithy, 2025) tanto históricos como teóricos, orientados a comprender la evolución de las instituciones dedicadas al resguardo del patrimonio cultural. Para ello, se apoyan en la teoría de la memoria social —cuyo principal referente es el sociólogo francés Pierre Nora (1931–2025) — y en la teoría de la preservación patrimonial —formulada por el arquitecto y conservador francés André Malraux (1901–1976) —, a fin de estructurar sus reflexiones y aportes sobre el papel de dichas entidades. En este contexto, las instituciones no se limitan exclusivamente a la conservación de libros, revistas, pinturas, esculturas, objetos, entre otros; sino que su función esencial radica en mantener viva la memoria del pasado, rescatando elementos significativos para evitar su olvido y reforzar los vínculos con los antecedentes históricos y culturales que conforman la identidad social.

De igual manera, la International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA, 2021) ofrece unos estándares para los programas de educación en bibliotecología y ciencias de la información a nivel mundial, de esta forma se obtienen orientaciones en el desarrollo de currículos y prácticas pedagógicas, para formar a los profesionales, de manera óptima y con los avances que se requieren. Entre los aspectos de estas directrices, se incluyen: conocimiento disciplinario, habilidades digitales, competencias éticas y sociales; programas en línea con las necesidades locales y globales, promoviendo la diversidad, la inclusión y la descolonización de contenidos; actualización de los programas; y colaboración interinstitucional.

Asimismo, Klein y Rius-Ulldemolins (2024) reseñan un paradigma de política cultural enfocado en la integración de la cultura local y la movilización de las comunidades, aunque no se desarrollen en todas las regiones de igual manera. Para ello, incluyen en estas políticas las bibliotecas públicas, ya que son lugares que generan valor social y mejoran el bienestar emocional del usuario, además que deben promover nuevos consumos digitales, representando un reto para estas instituciones, puesto deben adaptarse a estos cambios tanto a nivel personal como de infraestructura tecnológica. Además, agregan que los bibliotecarios cumplen un rol vital como mediadores culturales, en donde deben ser entrenados para los cambios que se deben realizar.

Para la investigación, las unidades de información de los museos del Sistema Nacional de Museos (SiNM), en donde se diagnosticaron los datos para analizar la importancia del trabajo cooperativo de bibliotecas y centros de documentación pertenecientes al sistema. Lo cual, los museos del interior del país son más receptivos al momento de responder correos electrónicos. Los pertenecientes a la Fundación Museos Nacionales y otros de Caracas, fueron visitados personalmente, porque les interesaba conversar personalmente con el investigador. Así como otros que no necesariamente eran del área metropolitana e invitaban a asistir a sus instalaciones.

En este sentido, la importancia de una red de unidades de información en los museos, está enmarcado en la Nueva Museología (Navajas Corral, 2008 y Ithy, 2025), ya que facilita la participación comunitaria, el acceso a la información y la difusión del conocimiento para todos los ciudadanos que lo requieran, convirtiéndose en un pilar fundamental de esta corriente teórica, siendo espacios culturales centrados en el público donde no solo es exhibir objetos sino centrarse en la labor educativa e investigativa del museo. Asimismo, el cargo es importante para saber que en las unidades de información labora personal cualificado, es decir, hay bibliotecólogos en la mayoría de ellos, hay de arte en los museos de ese perfil, así como investigadores en el área científica.

Lo anteriormente expuesto representa una fortaleza significativa en estas unidades de información, ya que los responsables de custodiar y difundir el acervo documental son profesionales comprometidos con el valor patrimonial de los recursos que resguardan, atendiendo a todo tipo de público y así pueden cumplir otro aspecto en la Nueva Museología, porque se promueve la educación, la investigación y el intercambio cultural, permitiendo que diferentes públicos puedan acceder a recursos y conocimientos de manera más inclusiva y participativa (Ithy, 2025). Además, estas redes ayudan a fortalecer la colaboración entre instituciones, fomentando la innovación y la gestión compartida.

Así pues, estos lugares no solo ofrecen consulta de material documental o hemerográfico, sino se ha aprovechado el uso de los espacios para impartir clases, o también para el resguardo de documentos históricos o valiosos, donde los objetos pueden variar por el perfil del museo, por ejemplo, la Biblioteca del Museo de Arquitectura posee una gran colección de maquetas. De igual forma, se pueden generar proyecto como de digitalización de documentos, para acceder al material más expedito y sin fronteras que lo impidan, apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación.

Por consiguiente, se reseña la categorización de la información (ver figura 7), al clasificar los museos, las unidades de información, sus recursos y servicios relacionados, para facilitar el análisis y la organización de los datos, de esta manera se generó una propuesta de red digital de unidades de información en los museos del SiNM, basados en las bases teóricas referentes a la Fundación Museos Nacionales y el Sistema Nacional de Museos, en los datos de la matriz, las entrevistas realizadas y a la literatura consultada en la presente investigación, la cual, se detalla a continuación:

Figura 7
 Propuesta de red digital de unidades de información en los museos del SiNM

CONCLUSIONES

En este apartado se reseña el aporte logrado en esta investigación y el alcance de los objetivos del estudio, revelando en los resultados obtenidos, puesto que las personas entrevistadas consideran fundamental establecer canales de comunicación entre los actores involucrados en las instituciones culturales, mostrándose los empleados empáticos en la ejecución de su labor y con disposición de hacerlo. Dado lo anterior descrito, es preciso tomar en cuenta estos proyectos para ejecutarlos prontamente, de esta manera asociarse y consolidarse en un solo grupo, con el fin de prestar mejores servicios y perduren en las generaciones venideras, siendo una iniciativa fundamental para potenciar la gestión, el acceso y la difusión de la información museística en Venezuela.

Adicionalmente, los profesionales de estas instituciones culturales no deben limitarse a sus servicios tradicionales, sino ser proactivos en el uso de las nuevas herramientas que se están desarrollando. Asimismo, se deben fomentar proyectos conjuntos para que el trabajo en red sea una estrategia fundamental para la gestión y acceso a la información, donde no solo se empleen sus servicios con visitas físicas a bibliotecas, archivos o museos, sino adaptándose a recursos integrados, bien organizados y accesibles a través de redes y plataformas digitales, implicando un proceso multiorganizacional de las instituciones culturales.

De igual manera, es necesario garantizar la formación en los programas de educación en ciencias de la información, siendo de calidad, inclusivos y actuales. Por consiguiente, Brulon (2021) comenta en su obra los mitos que existen en torno a la museología, y cómo se puede repensar y reformular la forma en que los museos narran sus historias y exhiben sus colecciones, generando estrategias para estudiar las prácticas novedosas.

De igual forma, es necesario implementar las buenas prácticas para integrar las redes de unidades de información en museos, basados en las directrices reseñadas en la IFLA con los principios de la Nueva Museología (Navajas Corral, 2008), se sugiere lo siguiente: un diagnóstico para realizar una planificación con base a las necesidades de la comunidad y de los recursos existentes, creación de alianzas para compartir recursos, conocimientos y promover proyectos con el mismo fin, la digitalización y acceso en línea de los fondos documentales y recursos de la biblioteca, programas de participación y educación diseñando actividades, talleres, charlas y programas educativos que involucren a la comunidad, capacitación del personal que labora en estos espacios, asegurando que las prácticas sean inclusivas y accesibles, sin dejar a un lado el monitoreo de los resultados para ajustar y mejorar continuamente las prácticas, asegurando que respondan a las necesidades de la comunidad.

Desde esta perspectiva, la propuesta elaborada cobra especial relevancia, ya que no solo evidencia el avance en los contenidos abordados, sino también destaca la capacitación del personal como condición indispensable para enfrentar los desafíos contemporáneos. En este orden de ideas, el querer asociar la bibliotecología con la museología afianzó la idea de las ciencias de la información, ellas trabajan en conjunto, donde se pueden elaborar proyectos generando un pequeño aporte a este mundo cultural, puesto que el personal realiza otras actividades inherentes al área, dejando poco tiempo para investigar más a profundidad esta temática, quedando a un lado la labor de las unidades de información, donde estas instituciones forman la identidad venezolana con su acervo documental que deben perdurar en el tiempo. Finalmente, esta investigación responde a una necesidad cultural del país de mejorar la gestión, acceso y difusión de la información en las unidades de información museísticas, a través de la implementación de tecnologías de la información y la comunicación.

CONFLICTO DE INTERESES

La presente investigación no genera ningún conflicto de intereses para su publicación, así como los entrevistados han autorizado a mostrar su identidad con los fines académicos solicitados. De igual forma, esta investigación no ha recibido financiamiento para su elaboración y se empleó inteligencia artificial en apoyo de alguna información requerida.

REFERENCIAS

- Ayala, D. (2010) *La sinergia del trabajo en red: propuesta de un modelo de organización para el sector teatral en el área metropolitana de Caracas-Venezuela*. [Tesis de grado no publicada]. Universidad Nacional Experimental de las Artes.
- Brulon Soares, B. (2021). The myths of museology: on deconstructing, reconstructing, and redistributing. *The Decolonisation of Museology: Museums, Mixing, and Myths of Origin, Synthesis*, 49(2), 243-260. <https://doi.org/10.4000/iss.4044>
- Contreras Alviárez, B. (2003). *Sistema de información en red para el registro y control de las colecciones de museos de arte: caso: Galería de Arte Nacional, Museo de Bellas Artes, Museo de Arte Contemporáneo de Caracas "Sofía Imber", Museo de la Estampa y del Diseño "Carlos Cruz Diez" y Museo "Alejandro Otero"*. [Tesis de grado no publicada]. Universidad Central de Venezuela.
- Consejo Nacional de la Cultura. (2005). *Manual de Normativa Técnica de Museos*.
- EVE Museos + Innovación. (12 de agosto de 2021). *Museos y compromiso con sus usuarios*. <https://evemuseografia.com/2021/08/12/museos-y-compromiso-con-sus-usuarios/>
- Grimsley, R. (10 de diciembre de 2022). Review: Libraries, Archives and Museums: An Introduction to Cultural Heritage Institutions Through the Ages. *Provenance, Journal of the Society of Georgia Archivists*, 38(2). <https://digitalcommons.kennesaw.edu/provenance/vol38/iss2/4>
- Hider, P. y Kennan, M.A. (3 de enero de 2020). How Far Apart Are L and M? The Institutional and Publishing Disconnects between LIS and Museum Studies. *Journal of Education for*

- Library and Information Science*, 61(1). <https://doi.org/10.3138/jelis.61.1.2018-0047>
- International Federation of Library Associations-IFLA. (2021). *IFLA Guidelines for Professional Library and Information Science (LIS): Education Programmes*. <https://repository.ifla.org/rest/api/core/bitstreams/dc5fa2c3-5536-49e1-b99a-ec20aab6ff66/content>
- Ithy. (marzo 2025). *Teorías científicas actuales en museología: Exploración profunda sobre tendencias post-2023 en el campo museológico*. <https://ithy.com/article/museology-theories-hmlcd6z>
- Klein, R. y Rius-Ulldemolins, J. (junio de 2024). La política cultural local en debate. La red de Bibliotecas Públicas de Barcelona, su valor social y sus contradicciones. *Información, cultura y sociedad*, 50. <https://dx.doi.org/10.34096/ics.i50.14157>
- Millán Ráfales, M. C. (diciembre 2003) Las bibliotecas especializadas y los centros de documentación: situación en el Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación. *Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios*, 73, 9-39. <http://eprints.rclis.org/5895/1/73f1.pdf>
- Miller, V. (2021). *From Nails to Rails: A Report in the Practical Application of Theoretical Museology*. *Museology in Tribal Contexts, Papers*, 49(1), 107-117. <https://doi.org/10.4000/iss.3302>
- Navajas Corral, O. (2008). *Una "Nueva" Museología*. https://icom-argentina.mini.icom.museum/wp-content/uploads/sites/27/2018/12/new_museology_-_Navajas_Corral0019.pdf
- Office of Acquisition and Property Management (2016). *Cataloging Museum Collections*. <https://www.doi.gov/sites/default/files/dir20-cataloging-museum-collections-final-signed.pdf>
- Serrano, M. (2003). *La red de unidades de servicios de información legislativa de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (RUSILAN): propuesta de creación*. [Tesis de grado no publicada]. Universidad Central de Venezuela.
- Voutssas-M., J. (abril-junio de 2023). Bibliotecas, archivos y museos: bases para su convergencia LAM. *Investigación Bibliotecológica*, 37(95), 121-147. <https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2023.95.58779>